

Abstract

Shellfish aquaculture has a major socioeconomic impact on coastal areas, being both conditioned by and a modifier of the environment and its dynamics. Developing support tools for the management of this activity is essential to ensure the sustainability of these agro-systems within an integrated coastal zone management scenario. In this sense, the near real-time delivery of satellite remote sensing data and its integration with in situ data and models can provide useful information for aquaculture management decisions (including temporal and spatial management). One of the most important water parameters for both aquaculture and environmental water management is the phytoplankton, which is commonly reported as chlorophyll-a (chl-a) concentration. Thus, chl-a, which can be estimated by means of remote sensing, can be used as indicator of water quality in coastal areas. The aim of this study is to assess the applicability of the European Spatial Agency Sentinel 2A as a tool for the management of shellfish aquaculture in shallow coastal areas. For these purpose, remote sensing and ground truth data were coupled to develop a model for chl-a estimation, both temporally and spatially. Here, we present the first results showing the potential of using Sentinel 2 MSI imagery as a management tool to encourage better future practices in the management of shellfish aquaculture in the Ebro Delta bays.

Resumen

La acuicultura de mariscos tiene un importante impacto socioeconómico en las zonas costeras, ya que está condicionada, y modifica, el medio ambiente y sus dinámicas. El desarrollo de herramientas de apoyo para la gestión de esta actividad es esencial para asegurar la sostenibilidad de estos agro-sistemas dentro de un escenario de gestión integrada de las zonas costeras. En este sentido, la entrega casi en tiempo real de datos de teledetección por satélite y su integración con datos y modelos in situ puede proporcionar información útil para las decisiones de gestión de la acuicultura (incluida la gestión temporal y espacial). Uno de los parámetros acuáticos más importantes tanto para la acuicultura como para la gestión del ambiente acuático es el fitoplancton, que comúnmente se reporta como concentración de clorofila-a (chl-a). Así, la chl-a, que puede estimarse mediante teledetección, puede utilizarse como indicador de la calidad del agua en las zonas costeras. El objetivo de este estudio es evaluar la aplicabilidad del Sentinel 2A de la Agencia Espacial Europea como herramienta para la gestión de la acuicultura de moluscos en zonas costeras poco profundas. Para ello, se combinaron datos de teledetección y los datos de campo para desarrollar un modelo de estimación de la chl-a, tanto temporal como espacialmente. A continuación, se presentan los primeros resultados que muestran el potencial de la utilización de las imágenes del Sentinel 2 MSI como herramienta de gestión para fomentar mejores prácticas futuras en la gestión de la acuicultura marisquera en las bahías del Delta del Ebro.

Justificación

Actualmente, la metodología utilizada para la monitorización de la chl-a en zonas de producción de bivalvos se basa en muestreos de campo pero sólo permiten obtener información puntual, ya que su frecuencia viene condicionada por el alto coste de este tipo de estudios. Éstas prácticas, aunque necesarias, presentan muchas limitaciones en el estudio de la dinámica espacio-temporal del ecosistema. La teledetección satelital es cada vez más capaz de satisfacer esta demanda de datos. Sentinel 2, recientemente puesto en funcionamiento, permite disponer de información gratuita con una frecuencia de entre 5- 10 días y un paso de malla de hasta 20 metros, ofreciendo así una resolución temporal y una cobertura espacial mucho más altas que la que permiten los métodos tradicionales. Esta información es fundamental en la modelización de las dinámicas del ecosistema y proporciona información altamente valiosa para su gestión. En la bahía dels Alfacs ha de permitir mejorar la gestión del sector acuícola y ayudar a comprender la interacción entre éste y el ecosistema bajo diferentes escenarios.

Material y métodos

El área de estudio es la bahía dels Alfacs (Delta del Ebro) en la que se ubican alrededor de 90 bateas destinadas al cultivo de moluscos, siendo uno de las principales zonas de producción de bivalvos en el litoral español. Se utilizaron datos de chl-a de 43 muestras agua de la columna de agua integrada procesadas espectrofotométricamente tras la extracción del pigmento con acetona. Las muestras corresponden a 8 días diferentes coincidiendo con el paso de Sentinel 2A sobre la bahía. Las imágenes de Sentinel 2A, una vez descargadas (<https://scihub.copernicus.eu/>), se pre-procesaron para eliminar posibles fuentes de error (e.g. atmósfera y valores atípicos). En un primer análisis, se calcularon diversos índices espectrales, para ver cual se ajustaba mejor a los datos. Finalmente, se aplicó una ratio entre las bandas espectrales azul y verde.

El modelo se calibró por regresión de mínimos cuadrados con el 70 % de los datos de campo, y el 30 % restante se utilizó para su validación. Una vez calibrado y validado, el modelo se aplicó a una serie de 23 imágenes cubriendo todo el año 2017. Para cada estación (invierno, primavera, verano y otoño) se calculó la media de chl-a, así como el coeficiente de variación anual (CV) dentro de la bahía. Todo con una resolución espacial de 20 m.

Resultados y discusión

Los primeros resultados con el modelo que mejor se ajustó a los datos (Tabla 1) deben tomarse con cautela ya que los datos de calibración no incluyeron todos los posibles escenarios. El modelo está sujeto al rango de datos de derivación. Aun así, la serie anual obtenida mostró tendencias generales en acuerdo con los resultados obtenidos por Ramón *et al.* 2007, en los que se observan máximos anuales de chl-a en otoño y mínimos en invierno. El CV registró máximos en la zona de la bocana y cerca del área portuaria, en el polígono de cultivos y en la zona más interior, las áreas sujetas a mayor renovación, consumo y retención respectivamente (Figura 1). Longitudinalmente, de Este a Oeste del polígono de bateas, la chl-a y el CV mostraron tendencias inversas, disminuyendo la concentración de chl-a y aumentando el CV en las zonas con menor concentración.

Tabla 1. Descriptores para la calibración del modelo. MAE: Error absoluto medio; APD: Diferencia porcentual promedio; r: coeficiente de correlación; R²: coeficiente de determinación.

	Min Chl-a	Max Chl-a	Núm. muestras	MAE	APD	r	R ²
Calibración	1.370	5.60	27	0.63	5.57	0.76	0.58
Validación			13	0.38	-0.52	0.89	0.79

Figura 1. Coeficiente de variación de chl-a (2017) en els Alfacs. Los puntos negros son zonas de descarga de los canales de irrigación de los arrozales.

Aunque la metodología debe refinarse y es necesario entrenar el modelo contemplando más situaciones ambientales, estos primeros resultados permiten afirmar que la teledetección para la gestión de los cultivos en la bahía dels Alfacs se postula como una herramienta viable con gran potencial para devenir un método operacional de monitorización de la calidad de las aguas en las zonas existentes o potenciales para el cultivo de moluscos; una pieza clave en la planificación espacial marina de los entornos costeros.

Bibliografía

Ramón, M., Fernández, M., & Galimany, E. (2007). Development of mussel (*Mytilus galloprovincialis*) seed from two different origins in a semi-enclosed Mediterranean Bay (N.E. Spain). *Aquaculture*, 264(1-4), 148-159. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.11.014>

Agradecimientos

Programa de seguimiento de la calidad del agua en zonas de producción de moluscos (PSQAM) y la beca FI '2018 FI_B 00705'.